

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO'LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI

Mirzayev Nomaz,

Texnika fanlari doktori, professor,
Yetakchi ilmiy xodim, RTCIR ITI
e-mail: nomazmirza@rambler.ru

Radjabov Sobirjon Sattorovich,

Texnika fanlari doktori,
Laboratoriya mudiri, «TIQXMMI» MTU
huzuridagi FATI
e-mail: s_radjabov@yahoo.com

Rabbimov Ilyos Mehridinovich,

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Yetakchi ilmiy xodim,
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy
tadqiqotlar va islohotlar markazi
e-mail: ilyos.rabbimov91@gmail.com

Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Katta o'qituvchi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
«TATU» Farg'ona filiali
e-mail: asrayevmuhammaddullo@gmail.com

Mardiyev Azamat Shakar o'g'li,

Tayanch doktorant, «TIQXMMI» MTU
huzuridagi FATI
e-mail: herr.azamat7@gmail.com

Annotatsiya: Qo'lyozma matn tasvirlarini tahlil qilish asosida shaxsni identifikatsiyalash masalasi ko'rib chiqilgan. Qo'lyozma so'zning tasvirini ushbu so'zni tashkil etuvchi obyektlarga ajratish algoritmi taklif etilgan. Ushbu algoritm uchun kirish ma'lumotlari qo'lyozma so'z skeletining binar normallashtirilgan tasviri bo'lsa, chiqish ma'lumotlari esa segmentlangan so'zni tashkil etuvchi qo'lyozma obyektlarning tasvirlaridir. Qo'lyozma obyektlarning belgilarini ajratib olish algoritmi ham taklif etilgan. Ushbu algoritm obyekt tasvirining affin almashtirishlariga invariant bo'lgan Hue momentlariga asoslangan. Eng keng tarqalgan tanib olish algoritmlaridan foydalangan holda qo'lyozma matn tasvirini tahlil qilish asosida shaxs identifikatsiyasi natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: qo'lyozma matn, shaxs identifikatsiyasi, tasvirni segmentlarga ajratish, belgilarni ajratib olish.

Kirish. Hozirgi kunda shaxsni tanib olish biometrik texnologiyalari, xususan, qo'lyozma matni tasvirlarini tahlil qilishga asoslangan texnologiyalar yuqori tezlikda rivojlanib bormoqda, chunki bu texnologiyalar inson faoliyatining qo'lyozma matni muallifini tanibni olish talab qilinuvchi ko'pgina sohalarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu yo'nalishda o'tkazilgan tahlil qo'lyozma matni tasvirlarini

segmentatsiya qilish, belgilar fazosini shakllantirish hamda ushbu belgilar asosida tanib olish masalalarini hal qilish bunday tizimlarni yaratishda eng muhim hisoblanishini ko'rsatdi. Hozirgi vaqtga keltirilgan masalalarni hal qiluvchi bir qator usullar va algoritmlar ishlab chiqilganligiga qaramasdan qo'lyozma matni tasvirlarini tahlil qilish asosida shaxsni identifikatsiya qilish aniqligini oshirishni ta'minlovchi mavjudlarini usullar va algoritmlarni takomillashtirish hamda yangilarini ishlab chiqish muammosi yetarlicha o'rganilmagan.

So'nggi yillarda qo'lyozma matn muallifini aniqlash sohasidagi tadqiqotlar asosan matnning statistik xususiyatlarini ajratib olishga qaratilgan. Natijada, qo'lyozma matn tasvirlarining yo'l uzunligi va yozuv qiyaliklari taqsimoti, hattoki, entropiya xarakteristikalarini kabi xususiyatlarini ajratib olish uchun algoritmlar ishlab chiqilgan. [1] da taklif qilingan algoritmi kabi bir qator algoritmlar muallif yozuvining global va mahalliy xususiyatlarini birlashtiradi, ammo bu xususiyatlar asosida tasniflash natijalari hali ham oddiy. [2] da xat mualliflari klassifikatsiyasi uchun shablonlar ishlatilgan va bu klassifikatsiya masalasi matnda ushbu shablonlarning paydo bo'lish chastotasiga asoslangan. [3] da qo'lda yozilgan matnning makro va mikro xususiyatlarini aniqlash algoritmi taklif qilingan va individual xususiyatlar xat muallifini farqlash uchun turli qobiliyatlarga ega ekanligi ko'rsatilgan. [4] qo'lyozma matn tasvirlari Gabor filtrlari va birgalikdagi matritsani qo'llash orqali olingan turli teksturalar sifatida ko'rib chiqiladigan xolistik yondashuvni taqdim etadi. [5] da qo'l yozuvi matnning har bir satrining strukturaviy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ajratilgan va [6] da bu maqsadda bog'langan komponentlar konturidan foydalanilgan. [7] da qo'l yozuvi xususiyati fazosi qo'lda yozilgan matn tasvirlarining tashqi konturining minimallarini tahlil qilish natijasida olingan lokal xususiyatlardan shakllanadi.

Bu ishda [8] da keltirilgan algoritmlar yordamida qo'lda yozilgan matnning asl tasviriga oldindan ishlov berish (sifatni oshirish, binarlashtirish,

qator va so'zlarni segmentlash, skeletizatsiya, yozuv qiyaligini to'g'irlash) amalga oshiriladi. Keyin tanlangan so'z tasvirlari ushbu ishda taklif qilingan obyektlar bo'yicha tasvir etikasi segmentatsiyasi algoritmi yordamida segmentlarga bo'lingan. Ushbu obyektlarning xususiyatlarini ajratib olish uchun obyekt tasvirining affin almashtirishlariga invariant Hue momentlariga asoslangan algoritmi taklif etiladi. Yaratilgan belgi maydoniga asoslanib, xat muallifi eng keng tarqalgan tanib olish algoritmlari yordamida aniqlandi.

Taklif etilayotgan algoritmlar. Ma'lumki, qo'lyozma matn tasviridan shaxsni aniqlash vazifasi asl tasvirni tahlil qilish asosida yozuv muallifini aniqlashdan iborat bo'lib, qo'lyozma matnning asl tasvirini olish, oldindan ishlov berish, segmentatsiya qilish, xususiyatlarni ajratib olish va tanib olish bosqichlaridan iborat.

Ushbu maqola qo'lyozma so'zning tasvirini obyektlarga bo'lish va yozuv muallifini keyinchalik aniqlash uchun ushbu obyektlarning xususiyatlarini ajratib olish algoritmlarini taklif qiladi.

Qo'lyozma so'z tasvirini ushbu so'zni tashkil qiluvchi obyektlarga segmentatsiyalash uchun ushbu tasvirdagi yozuvni tahliliga asoslangan algoritmi taklif etilmoqda. Ushbu algoritmi uchun kiruvchi ma'lumotlar sifatida qo'lyozma so'z skeletining normallashtirilgan binar tasviri, chiquvchi ma'lumotlar esa – segmentlangan so'zni tashkil qiluvchi qo'lyozma obyektlarining tasvirlari O_1, O_2, \dots, O_k hisoblanadi.

Aytaylik, (x_1, y_1) va (x_2, y_2) – qo'lyozma so'zi I tasvirining mos holda yuqori chap va quyi o'ng koordinatalari berilgan bo'lsin.

Taklif etilayotgan segmentatsiyalash algoritmi quyidagi qadamlardan tashkil topadi.

1-qadam. Boshlang'ich qiymatlarni berish:

$$k := 1;$$

$$lX := x_1; rX := x_1;$$

$$cRow := x_1; nRow := cRow + 1; Up :=$$

True,

bu yerda (lX, y_1) va $(rX, y_2) - O_k$ qo'lyozma obyektini tasvirining mos holda yuqori chap va quyi o'ng koordinatalari.

2-qadam. Ko'rib chiqilayotgan ustundagi qora piksellar to'plami C aniqlansin:

$$C := \{b(cRow, c) \mid b(cRow, c) \in I \text{ va } c \in [y_1, y_2]\}.$$

3-qadam. Agar $nRow > x_2$ bo'lsa, 10-qadamga o'tilsin.

4-qadam. $nRow$ ustundagi qora piksellar to'plami N aniqlansin:

$$N := \{b(nRow, n) \mid b(nRow, n) \in I \text{ va } n \in [y_1, y_2]\}.$$

5-qadam. Agar $|N| = 0$ bo'lsa, 8-qadamga o'tilsin.

6-qadam. Agar $|N| = 1$ va $|n - c| \leq 1$ bo'lsa, agar $c > n$ va $Up == True$ bo'lsa,

8-qadamga o'tilsin,

aks holda,

agar $c < n$ bo'lsa, $Up := True$

9-qadamga o'tilsin.

Bu yerda n va c shunday tanlanganki, $b(cRow, c)$ va $b(nRow, n)$ qora piksellar o'zaro bog'langan.

7-qadam. Agar $\min_{\substack{b(nRow, n_j) \in N \\ b(cRow, c_j) \in C}} |n_j - c_j| \leq 1$

bo'lsa,

agar $c > n$ va $Up == True$ bo'lsa,

8-qadamga o'tilsin,

aks holda,

agar $c < n$ bo'lsa, $Up := True$

9-qadamga o'tilsin.

Bu yerda n va c shunday tanlanganki, $b(cRow, c)$ va $b(nRow, n)$ qora piksellar o'zaro bog'langan.

8-qadam. O_k qo'lyozma obyektining tasviri ajratib olinsin:

$$rX := nRow;$$

$$O_k :=$$

$$\{o(i, j) \mid o(i, j) \in I, i \in [lX, rX], j \in [y_1, y_2]\};$$

$$lX := rX + 1; Up := False; k := k + 1.$$

9-qadam. Qiymatlar o'zgartirilsin:

$$cRow := nRow; C := N$$

va 3-qadamga o'tilsin.

10-qadam. Tamom.

Quyidagi rasmda qo'lyozma so'z tasvirini ushbu so'zni tashkil qiluvchi obyektlarga segmentatsiyalash algoritmining ish natijasi keltirilgan.

a)

b)

1-rasm. Berilgan tasvir (a) va taklif etilayotgan algoritmdan foydalanib uni segmentatsiyalash natijalari (b)

Segmentatsiyalash natijasida olingan qo'lyozma obyektlari tasvirining statistik belgilarini ajratish algoritmi taklif etilmoqda. Tasvirning statistik belgilari sifatida Hue momentlarini hisoblash qaralgan.

Taklif etilayotgan algoritm qo'lyozma obyektlar tasvirlarining affin almashtirishlarga invariant bo'lgan Hue momentlarini hisoblash, obyektlarni aniqlangan belgilari bo'yicha yaqinligi (o'xshashligi) asosida guruhlash va har bir hosil bo'lgan guruhdan bitta etalon obyektini ajratib olishga asoslangan. Ushbu algoritm uchun kiruvchi ma'lumotlar bo'lib yuqorida keltirilgan algoritmi yordamida segmentatsiya qilingan qo'lyozma obyektlari tasvirlari O_1, O_2, \dots, O_k , chiquvchi ma'lumotlar bo'lib esa – ushbu obyektlarning belgilardagi ifodalari hisoblanadi.

Taklif etilayotgan qo'lyozma matni tasvirining xarakterli belgilarini ajratib olish algoritmi quyidagi bosqichlardan tashkil topadi.

1-bosqich. Qo'lyozma obyektlarining xarakteristik belgilarini hisoblash. Ushbu bosqichda har bir qo'lyozma obyektini O_i ($i = \overline{1, k}$) uchun Hue momentlari hisoblanadi:

$$\begin{aligned}
 h_0 &:= \eta_{20} + \eta_{02}; \\
 h_1 &:= (\eta_{20} - \eta_{02})^2 + 4\eta_{11}^2; \\
 h_2 &:= (\eta_{30} - 3\eta_{12})^2 + (3\eta_{21} - \eta_{03})^2; \\
 h_3 &:= (\eta_{30} + \eta_{12})^2 + (\eta_{21} + \eta_{03})^2; \\
 h_4 &:= (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{30} \\
 &+ \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\
 &+ \\
 &+ (3\eta_{21} - \eta_{03})[3(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \\
 &\eta_{03})^2]; \\
 h_5 &:= (\eta_{20} - \eta_{02})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \\
 &\eta_{03})^2 + 4\eta_{11}(\eta_{30} + \eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})]; \\
 h_6 &:= (3\eta_{21} - \eta_{03})(\eta_{30} \\
 &+ \eta_{12})[(\eta_{30} + \eta_{12})^2 - 3(\eta_{21} + \eta_{03})^2] \\
 &+ \\
 &+ (\eta_{30} - 3\eta_{12})(\eta_{21} + \eta_{03})[3(\eta_{30} + \\
 &\eta_{12})^2 - (\eta_{21} + \eta_{03})^2].
 \end{aligned}$$

Bu yerda:

$$\begin{aligned}
 \eta_{ij} &:= \frac{\mu_{ij}}{\frac{i+j}{2}+1}; \\
 \mu_{ij} &:= \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^i (y - \bar{y})^j I(x, y); \\
 \bar{x} &:= \frac{M_{10}}{M_{00}}; \\
 \bar{y} &:= \frac{M_{01}}{M_{00}}; \\
 M_{ij} &:= \sum_x \sum_y x^i y^j I(x, y).
 \end{aligned}$$

2-bosqich. O'xshash qo'lyozma obyektlari qism-to'plamini shakllantirish. Ushbu bosqichda qo'lyozma obyektlari to'plami O_1, O_2, \dots, O_k ni ularning yaqinliklari (o'xshashliklari) bo'yicha qism-to'plamlarga bo'lish amalga oshiriladi.

Aytaylik, G_q ($q = \overline{1, k}$) – o'xshash obyektlar qism-to'plamlari bo'lsin. G_p va G_q qism-to'plamlar o'rtasidagi yaqinlik o'lchovi $L(G_p, G_q)$ ularning belgilarining normasi L2 bo'yicha aniqlanadi.

O'xshash obyektlar qism-to'plamlarini shakllantirish quyidagicha amalga oshiriladi.

2.1-qadam. Boshlang'ich qiymatlarni berish:

$$G_1 := \{O_1\}, G_2 := \{O_2\}, \dots, G_k := \{O_k\},$$

$$L(G_i, G_j) := b_{ij}, t := k.$$

2.u-qadam ($u > 1$). Toki $t > n$:

– G_p va G_q bitta qism-to'plamga birlashtirilsin,

agar

$$L(G_p, G_q) :=$$

$$\min \left\| L_{ij}^{(u-1)} \right\|_{(k-u+1) \times (k-u+1)}, (i, j \in [1, k-u+1], i \neq j)$$

bo'lsa;

– $\|L_{ij}^u\|$ -tartibdagi yangi yaqinlik matrisasi

shakllantirilsin;

– $t := t - 1$.

Belgilarni birlashtirish jarayoni har bir obyekti o'z qism-to'plamida yaqinroq bo'lgan G_1, G_2, \dots, G_n obyektlarning n ta qism-to'plami olinmagunicha davom ettiriladi.

3-bosqich. Etalon qo'lyozma obyektlarini aniqlash. Ushbu bosqichda o'xshash qo'lyozma obyektlarining har bir qism-to'plami G_q ($q = \overline{1, n}$) dan bittadan obyekt ajratib olinadi va etalon obyektlar to'pdami shakllantiriladi.

Aytaylik, $\mathfrak{C}_q = |G_q|$ – o'xshash obyektlar qism to'plami G_q ning quvvati, \mathbb{E}_0 – etalon obyektlar to'plami bo'lsin.

Etalon qo'lyozma obyektlarini aniqlash quyidagicha amalga oshiriladi.

3.1-qadam. $\mathbb{E}_0 := \emptyset$.

3.2-qadam. Barcha q ($q = \overline{1, n}$) uchun, agar $\mathfrak{C}_q = 1$ bo'lsa, u holda $\mathbb{E}_0 := \mathbb{E}_0 \cup G_q$.

3.3-qadam. Barcha q ($q = \overline{1, n}$) uchun, agar $\mathfrak{C}_q > 2$ bo'lsa, u holda:

– har bir $O_i \in G_q$ ($i = \overline{1, \mathfrak{C}_q}$) obyektning G_q qism-to'plamning boshqa obyektlariga yaqinlik bahosi $\rho(O_i)$ hisoblansin:

$$\rho(O_i) := \sum_{j=1}^{i-1} L(O_i, O_j) + \sum_{j=i+1}^{\mathfrak{C}_q} L(O_i, O_j);$$

– G_q qism-to'plamning G_q boshqa obyektlariga maksimal darajada yaqin bo'lgan obyekti aniqlansin:

$$O_{i_q} := \arg \min_{O_i \in G_q} \rho(O_i);$$

$-O_{i_q}$ obyekt etalon obyektlar to'plamiga
qo'shilsin:

$$\mathbb{E}_0 := \mathbb{E}_0 \cup O_{i_q}.$$

3.4-qadam. Barcha q ($q = \overline{1, n}$) uchun, agar
 $\mathbb{C}_q = 2$ bo'lsa, u holda:

– har bir $O_i \in G_q$ obyektning etalon obyektlarga
yaqinligi bahosi $\rho(O_i)$ hisoblansin:

$$\rho(O_i) := \sum_{j=1}^{|\mathbb{E}_0|} L(O_i, O_j^E);$$

– G_q qism-to'plamining \mathbb{E}_0 obyektlaridan
sezilarli farq qiluvchi obyektini aniqlansin:

$$O_{i_q} := \arg \max_{O_i \in G_q} \rho(O_i);$$

$-O_{i_q}$ obyekt etalon obyektlar to'plamiga
qo'shilsin:

$$\mathbb{E}_0 := \mathbb{E}_0 \cup O_{i_q}.$$

Ishlab chiqilgan algoritmlarni eksperimental o'rganish. Tajribaviy tadqiqotlar IAM [9] va IUHT [10] qo'lyozma matni tasvirlari bazalari asosida o'tkazildi. IAM bazasida ingliz tilidagi 657 ta muallifga tegishli bo'lgan skanerlangan 1539 ta qo'lyozma matni sahifasi mavjud. IUHT bazasi o'zbek tilidagi (lotin va kirill grafikasi) 373 ta muallifga tegishli bo'lgan skanerlangan 2242 ta qo'lyozma matni sahifasidan tashkil topgan. Bunda har ikkala bazada ham sahifalar 600 dpi tasvir aniqligi bilan skanergangan va kulrang tasvirlar ko'rinishida JPEG formatida saqlangan, sinflarga ajratish kerak bo'lgan obyektlarning sinflari esa muvozanatlashgan.

Qo'lyozma matni tasvirlarini tahlil qilish asosida shaxsni identifikatsiya qilish masalasi ishda taklif qilingan belgilarni ajratib olish va taniqli tanib olish algoritmlaridan foydalangan holda hal qilindi. Qiyosiy tahlil qilish uchun ushbu masala kiruvchi va yashirin qatlamlarda ReLU faollashtirish funksiyalariga, chiquvchi qatlamda esa – SoftMax faollashtirish funksiyalariga ega bo'lgan uch qatlamli to'liq bog'lanishli sun'iy neyron tarmog'idan foydalanib ham hal qilindi. Bunday arxitekturadan

klassik hollarda obyektlarni sinflarga ajratish masalalarini hal qilishda foydalaniladi. Ta'kidlab o'tamizki, taklif qilingan belgilarni ajratib olish algoritmini qo'llanishi natijasida tanib olish obyektlari soni kichik bo'lganligi uchun neyron tarmog'ini o'qitish uchun berilgan ma'lumotlarni augmentatsiya qilish amalga oshirildi.

Sanab o'tilgan algoritmlar sifatini baholash berilgan tanlanmaning 20% ni tashkil qiluvchi nazorat tanlanmasi obyektlarini tanib olish aniqligi bo'yicha hamda 10×10 karrali sirpanuvchi nazoratda foydalangan holda o'tkazildi.

IAM va IUHT tasvirlar bazalaridan olingan nazorat tanlanma obyektlarini sinflarga ajratish natijalari mos tarzda 1- va 2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval.

IAM tasvirlar bazasi qo'lyozma obyektlarini sinflarga ajratish natijalari

t/r	Tanib olish algoritmi	Tanib olish aniqligi (% da)
1.	Minimal masofa	84,82
2.	Qaror qabul qilish daraxti	84,19
3.	Tasodifiy o'rmon	87,13
4.	k ta eng yaqin qo'shnilar	77,81
5.	Uch qatlamli SNT	88,69

Shuni ta'kidlab o'tamizki, berilgan tasvirlarga dastlabki ishlov berish, satrlar va so'zlarni segmentatsiya qilish [8] da taklif qilingan algoritmlardan foydalanib o'tkazildi, qo'lyozma obyektlari esa ushbu ishda taklif qilingan segmentatsiyalash algoritmidan foydalanib ajratib olindi.

2-jadval.

IUHT tasvirlar bazasi qo'lyozma obyektlarini sinflarga ajratish natijalari

t/r	Tanib olish algoritmi	Tanib olish aniqligi (% da)
1.	Minimal masofa	86,34
2.	Qaror qabul qilish daraxti	85,21

3.	Tasodifiy o'rmon	88,42
4.	<i>k</i> ta eng yaqin qo'shnilar	79,78
5.	Uch qatlamli SNT	88,71

Olingan natijalarni solishtirish (1-, 2-jadvallarga qarang) taklif qilingan qo'lyozma matni belgilarini ajratib olish algoritmi asosida tanib olish algoritmlardan aniqlik nuqtai-nazaridan eng samaralisi bo'lib uch qatlamli sun'iy neyron tarmoqqa asoslangan algoritmi ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa. Tajribalar natijalari qo'lyozma so'z tasvirini uning tarkibiy obyektlariga bo'lish va ushbu obyektlarning xususiyatlarini aniqlash uchun taklif qilingan algoritmlarning ishlashini ko'rsatdi. Taklif etilgan algoritmlar qo'lyozma matnli tasvirlarni tahlil qilish uchun turli tizimlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Siddiqi I., Vincent N. Combining global and local features for writer identification //In Proc. of the 11 Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognition, Montreal, 2008.
2. Niels R., Grootjen F., Vuurpijl L. Writer identification through information retrieval: the allograph weight vector //In Proc. of the 11 Int. Conf. on Frontiers in Handwriting Recognition, Montreal, 2008.
3. Srihari S., Arora H., Lee S. Individuality of handwriting //Journal of Forensic Sciences, 47(4):1.17, July 2002.
4. Said H.E.S., Tan T.N., Baker K.D. Personal Identification Based on Handwriting //Pattern Recognition, vol. 33, 2000, pp.149-160.
5. Marti U.V., Messerli R., Bunke H. Writer Identification Using Text Line Based Features //In Proc. of the 6th Int. Conf. on Document Analysis and Recognition, Seattle, USA, 2001, pp. 101-105.
6. Schomaker L., Bulacu M. Automatic Writer Identification Using Connected-Component Contours and Edge-Based Features of Uppercase Western Script

//In IEEE Transactions of Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 26, no. 6, pp. 787-798, 2004.

7. Bensefia A., Paquet T., Heutte L. A writer identification and verification system //Pattern Recognition Letters, vol. 26, issue 13, 2080-2092, 2005.

8. Дадаханов М.Х. Қўлёзма матни тасвирига дастлабки ишлов бериш алгоритмлари: Техн. фанлари бўйича фалсафа докт. (PhD) илм. дар. олиш учун ёзилган дис. – Тошкент: АКТ ИИМ, 2021. – 105 б.

9. Marti U.V., Bunke H. The IAM-Database: An English Sentence Database for Offline Handwriting Recognition //Int. J. Document Analysis and Recognition, 2002, vol. 5, no. 1, pp. 39-46.

10. Раджабов С.С., Дадаханов М.Х., Асраев М.А., Маматов А.А. Қўлёмали матн тасвирларини сегментациялаш алгоритмлари //Информатика ва энергетика муаммолари. – Тошкент, 2020. – №3. – 137-142 б.

